

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОМОРБИДНОСТИ МЕЖДУ СИНДРОМОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ И МИГРЕНЬЮ

Исматил З.О.

**Исследователь кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет**

Джурабекова А.Т.

**Доктор медицинских наук, профессор
Кафедра неврологии**

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469403>

Аннотация. Синдром беспокойных ног представлен двумя типами – первичным и вторичным. Первичный синдром беспокойных ног может быть спорадическим или иметь генетическую предрасположенность. Вторичный синдром беспокойных ног может сосуществовать с различными состояниями, такими как сахарный диабет, железодефицитная анемия, депрессия, тревожность, болезнь Паркинсона, заболевания почек, беременность, ревматоидный артрит, полинейропатии, пояснично-крестцовая радикулопатия и др. На сегодняшний день патофизиология синдрома беспокойных ног до конца не изучена. Считается, что генетические аспекты, аномальный метаболизм железа, дофаминергическая дисфункция и центральная опиоидная система играют основную роль в проявлении синдрома беспокойных ног.

Ключевые слова: синдром беспокойных ног, мигрень, дофаминергическая связь, генетическая предрасположенность.

Введение. Некоторые ученые связывают развитие синдрома беспокойных ног с мигренью, которая является распространенным первичным расстройством, поражающим приблизительно от 10% до 20% населения, преимущественно женщин. Она проявляется главным образом в виде односторонних, пульсирующих головных болей, которые реагируют на движение и вызывают чувствительность к афферентным сигналам, таким как зрительные и слуховые стимулы. Мигрень значительно влияет на качество жизни человека в период его наиболее продуктивных лет. Исследования показывают, что многие расстройства, такие как тревожные и депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и болевые синдромы, связаны с мигренью. Кроме того, распространенность синдрома беспокойных ног выше у пациентов с мигренью по сравнению с людьми без мигрени. Также была отмечена более высокая распространенность мигрени у пациентов с синдромом беспокойных ног. Согласно данным мировых исследований, распространенность синдрома беспокойных ног у пациентов с мигренью составляет около 13,7–25%, а распространенность мигрени при синдроме беспокойных ног – около 12,6–53,2%, что значительно выше, чем у здоровых лиц.

Методы исследования: Различные исследователи изучали взаимосвязь между синдромом беспокойных ног и мигренью: Young W.B. и соавт. обнаружили синдром беспокойных ног у 34% из 50 пациентов с первичной неизлечимой головной болью. D'Onofrio et al. при обследовании 200 пациентов с мигренью установили высокую распространенность синдрома беспокойных ног по сравнению с контрольной группой

(22,4% против 8,3%, $p = 0,002$). Didriksen M. и соавт. провели многофакторный логистический регрессионный анализ, который показал: Среди 4827 пациентов с мигренью 1091 имели синдром беспокойных ног. Повышенный риск мигрени (OR = 1,52), для мигрени с аурой: OR = 1,55, для мигрени без ауры: OR = 1,29

Выводы: Наш анализ показал, что связь между мигренью и синдромом беспокойных ног может быть обусловлена семейной предрасположенностью и действием серотонинергических препаратов, возможно, нарушающих баланс между дофаминергическими и серотонинергическими путями. Однако очевидно, что в этой области необходимо проведение дополнительных научных и практических исследований для ответа на многие нерешенные вопросы и совершенствования тактики ведения таких пациентов.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Levin O.S. Modern Pharmacotherapy for Restless Legs Syndrome: Changing Paradigms. Modern Therapy in Psychiatry and Neurology. 2017;(2):15-22.
2. Raimova M.M., Yodgarova U.G. Etiopathogenetic Aspects and Treatment Issues of Restless Legs Syndrome. Neurology. 2019;(3).
3. Aldemir A, Yucel K, Güven H, Kamaşak B, Dilli A, Acer N, et al. Structural neuroimaging findings in migraine patients with restless legs syndrome. Neuroradiology. (2020) 62:1301–13
4. Carlos K, Prado LB, Carvalho LB, Prado GF. Willis-Ekbom Disease or Restless Legs Syndrome? Sleep Med. 2015 Sep;16(9):1156-9.
5. Cannon PR, Larner AJ. Migraine and restless legs syndrome: is there an association? J Headache Pain. 2011 Aug;12(4):405-9.
6. Cologno C, Cicarelli G, Petretta V, d’Onofrio F, Bussone G (2008) High prevalence of dopaminergic premonitory symptoms in migraine patients with restless legs syndrome: a pathogenetic link? Neurol Sci 29(Suppl1):S166–S168
7. Didriksen M, Hansen TF, Thørner LW, et al. Restless legs syndrome is associated with increased risk of migraine. Cephalalgia Reports. 2018;1.